

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОРНОМ ДЕЛЕ

Хайруллоев Шахзод Шукрилло ўгли

преподаватель-стажер кафедры «Горные дело и металлургия»,

Нукусский горный институт,

Узбекистан, Нукус

+998945219079

sh_hayrulloev@nkski.uz

Мауленов Нурлибек Ахмет Ули

магистрант кафедры «Горные дело и технологии производства»,

Нукусский горный институт,

(Узбекистан, Каракалпакстан, Нукус)

Аннотация.

Цифровые технологии революционизируют горное дело, обеспечивая автоматизацию, повышая эффективность и снижая риски. Автономные системы, такие как беспилотные самосвалы и роботизированные буровые установки, позволяют выполнять работы в опасных условиях без участия человека, повышая безопасность. Использование Интернета вещей (IoT) и сенсоров помогает в мониторинге оборудования, что позволяет предсказывать поломки и минимизировать простои. Большие данные и искусственный интеллект позволяют оптимизировать добычу, анализируя параметры горных пород и планируя наиболее эффективные способы их извлечения. Все это помогает компаниям снизить затраты, увеличить производительность и обеспечить устойчивое развитие.

Ключевые слова: Цифровые технологии, горное дело, автоматизация, беспилотные системы, роботизация, Интернет вещей (IoT), сенсоры, искусственный интеллект, оптимизация.

Введение: Дистанционное управление — это технология, позволяющая управлять устройствами или системами на расстоянии без непосредственного физического взаимодействия. Оно может быть использовано для управления бытовой техникой, автомобилями, промышленными машинами и даже роботами. Управление осуществляется через различные технологии, такие как инфракрасный сигнал, радиочастоты, Wi-Fi или Bluetooth.

Дистанционное управление широко применяется в быту (например, пульты для телевизоров), в промышленности (управление станками и оборудованием), и в безопасности (дистанционное открытие дверей или запуск систем).

Исследуя системы дистанционного управления (СДУ) представляют собой технологические комплексы, которые позволяют управлять различными объектами или процессами с помощью удаленного управления. Эти системы имеют широкий спектр применения в различных сферах, таких как промышленность, транспорт, энергетика, телекоммуникации и даже домашние устройства. СДУ обычно включают в себя несколько основных компонентов: передатчик, приемник и систему управления. Передатчик передает команды и данные от оператора на объект управления, а приемник принимает сигналы и передает информацию обратно оператору. Система управления обрабатывает полученные данные и принимает решения о дальнейших действиях. Наиболее распространенным видом СДУ является пульт дистанционного управления, который мы часто используем для управления телевизором, музыкальным центром или другими бытовыми устройствами. Однако в промышленности и других отраслях СДУ могут быть значительно более сложными и оснащены дополнительными функциями, такими как автоматизация процессов, мониторинг параметров и телеметрии.

[1]

Преимущества СДУ включают повышение безопасности и эффективности работы, минимизацию участия человека в опасных или трудоемких процессах, а также возможность удаленного доступа и управления в режиме реального времени.

Рисунок 1. Беспилотный автосамосвал.

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса были изучены работы в области дистанционного управления техникой, чтобы обеспечить работу погрузчика и самосвалов без наличия операторов в кабинах. Компания Remote Control Technologies Pty Ltd (RCT) из Австралии уже более 40 лет занимается установкой подобных систем. С помощью разработанных её специалистами технологий можно управлять различными видами техники, такими как бульдозеры, экскаваторы, погрузчики, грейдеры, самосвалы и другая, даже в опасных для жизни условиях. [2]

Для реализации дистанционного управления существуют два основных способа. Простейший вариант заключается в том, что оператор управляет машиной, находясь непосредственно рядом с ней, но на небольшом расстоянии. Для связи используется портативный пульт дистанционного управления. Во втором случае операторы находятся в удалённом пункте управления, где оборудованы рабочие места, повторяющие органы управления машиной. Мониторы заменяют окна кабин, и на них в реальном времени передаётся изображение с работающей техникой с помощью видеокамер. Удачнинский комбинат остановился на втором варианте управления.

Однако использование СДУ может иметь и некоторые ограничения. Например, надежность связи может оказаться проблемой при работе в условиях сильных помех или удаленных регионах. Также возникают вопросы кибербезопасности, поскольку удаленное управление может быть уязвимо для хакерских атак.

В целом, СДУ представляют собой мощную технологию, которая продолжает развиваться и находить все большее применение в различных отраслях. Они обеспечивают возможность эффективного и безопасного управления объектами на расстоянии, что способствует автоматизации, повышению производительности и удобству. [3]

Автономная и дистанционно-управляемая техника получили широкое применение в открытых горных работах. Конечно, автономная и дистанционно-управляемая техника получила широкое применение в открытых горных работах благодаря своей эффективности и безопасности. Эти технологии позволяют операторам управлять машинами на расстоянии, минимизируя риск для человека. Такие инновации значительно улучшают условия работы и повышают производительность в горнодобывающей промышленности.

Автономная и дистанционно-управляемая техника получили широкое применение в открытых горных работах. Автономная техника, такая как самоходные буровые установки, экскаваторы и самосвалы, позволяет безопасно и эффективно выполнить различные работы на горных участках. Это особенно важно в ситуациях, когда работники могут быть подвержены опасностям, таким как обвалы или газовые выбросы. Автономная техника может работать без присутствия людей, что увеличивает безопасность и снижает риск производственных несчастных случаев. Кроме того, автономные машины могут выполнять трудоемкие и рутинные задачи более продуктивно и точно, чем человек.

Дистанционно-управляемая техника, такая как дроны и роботы, также находят применение в открытых горных работах. Они могут использоваться для инспекций и мониторинга горных выработок, контроля условий внутри шахт и поиска и спасения людей после аварий. Дистанционно-управляемые технические средства позволяют сократить риски для жизни и здоровья рабочих, обеспечивая удаленный доступ к опасным и труднодоступным местам.

Применение автономной и дистанционно-управляемой техники на открытых горных работах также позволяет повысить эффективность и производительность работы, снижая затраты на персонал и улучшая качество и точность выполнения работ. [4]

Дистанционное управление в горной технике подразумевает возможность контролировать и управлять тяжёлыми машинами, например, бульдозерами, экскаваторами или горными автоматами, удалённо, без прямого присутствия оператора в кабине. Это может быть особенно полезным

в опасных условиях горных работ, где встречаются опасности, такие как обвалы, высокие температуры или токсичные вещества.

Преимущества дистанционного управления включают уменьшение риска для человеческой жизни, увеличение эффективности и точности работ, а также возможность оперировать в труднодоступных местах. Однако такие системы требуют надёжных технических решений для обеспечения стабильной связи и безопасности передачи данных, чтобы предотвратить нежелательные ситуации.

В целом, автономная и дистанционно-управляемая техника имеют большой потенциал для улучшения безопасности и эффективности открытых горных работ. Однако, для их успешной реализации необходимо обеспечить соответствующую инфраструктуру и обучение персонала для работы с этой техникой, а также разработать соответствующие правила и нормы безопасности. [5]

Заключение: В заключение можно отметить, что дистанционное управление горной техникой в опасных зонах карьеров стало важным направлением развития современной горнодобывающей отрасли, внося значительный вклад в повышение безопасности, производительности и экологичности горных работ. Основные преимущества дистанционного управления заключаются в устранении непосредственного участия оператора в опасных зонах, что значительно снижает риски для здоровья и жизни сотрудников. Использование беспроводных сетей и современных средств передачи данных, таких как Wi-Fi, LTE и радиосвязь, позволяет удалённо контролировать и управлять техникой с минимальными задержками. Это обеспечивает высокую точность и оперативность, необходимые для успешного выполнения сложных задач на карьере.

Важной частью дистанционного управления является внедрение автономных систем и элементов искусственного интеллекта, которые помогают технике эффективно реагировать на изменяющиеся условия окружающей среды и избегать потенциально опасных ситуаций. Такие системы используют сенсоры, камеры и другие устройства, что даёт возможность отслеживать состояние техники, избегать препятствий и своевременно распознавать признаки возможных аварий. Это улучшает безопасность работ, минимизируя влияние человеческого фактора, который может привести к ошибкам или несчастным случаям.

Здесь уместно обратить внимание на, дистанционное управление и автоматизация техники помогают снизить затраты на эксплуатацию и обслуживание, так как техника работает более стабильно, а профилактическое

обслуживание может проводиться своевременно благодаря регулярному мониторингу её состояния. Это способствует увеличению срока службы оборудования и сокращению простоев, что положительно сказывается на общей экономической эффективности производства.

Теоретический анализ литературы позволяет выделить перспективное направление разработки, внедрение дистанционного управления горной техникой является важным шагом к созданию более устойчивой, безопасной и экономичной горнодобывающей отрасли. Поддержка и развитие этой технологии играют ключевую роль в её адаптации к вызовам XXI века, включая необходимость повышения экологической ответственности и снижения производственных рисков. Безопасность работы системы - приоритет. Вагон-дом с операторами защищен от наезда самосвала с помощью "пилонов" и лазерной защиты. Лазерный забор останавливает машины при пересечении. Система также защищена от внутренних сбоев: внутренние проверки и автоматическое отключение при нарушениях обеспечивают надежность.

Список использованной литературы:

1. Ермекбаев У. и др. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕФОРМАЦИЯМИ БОРТОВ, ОТКОСОВ УСТУПОВ И ОТВАЛОВ НА КАРЬЕРАХ И РАЗРАБОТКЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ УСТОЙЧИВОСТИ: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11222640> //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 73-76.
2. Saparov B., Xayrulloev S., Ibrohimov D. Organization of continuous monitoring of quarry sides //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 525. – С. 02012.
3. Хайруллоев Ш. и др. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ НАСЫПНОГО ОТВАЛА: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11239147> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 76-78.
4. Dauletov K., Niyetbaev A., Jumabaeva G. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF MINING MACHINES: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11218418> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 7-8. Жумабаева Г., Нийетбаев А. НЕДОСТАТКИ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ И ИХ РЕШЕНИЯ //Interpretation and researches. – 2024
5. Kurbanbayev M. et al. O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI JORIY QILISH ORQALI TA'LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11334901> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 398-402.